

Меры воспитания личности в условиях глобализации.

Farg‘ona davlat universiteti Sirtqi bo‘limi Aniq va tabiiy fanlar kafedrasida

o‘qituvchisi Khalilova Barnogul Abdulazizovna

Аннотация: В статье описывается важность воспитания в обществе гармонично развитой личности, объяснение новому поколению важных задач таких как укреплять независимость, ценить и оберегать мирную и спокойную жизнь, быть бдительными. Описываются меры защиты молодежи от различных идеологических угроз, излагаются проблемы повышения уровня охвата населения высшим образованием, регулярная и системная работа по обучению, воспитанию и духовной пропаганде с применением передовых методов.

Ключевые слова: массовая культура, актуальность, духовно-просветительские мероприятия, коренное реформирование, педагогико-психологическая диагностика, духовность, искусство, просветительство, уникальный опыт, регулярная и системная работа.

Как в современном мире живёт наша молодёжь? Какие ценности для неё важны? Эти вопросы для нас актуальны сегодня именно потому, что от честного ответа на них зависит, каким вырастет нынешнее поколение наших детей.

В современном мире много соблазнов – это и массовая культура, навязывающая иногда нам определённый образ жизни, и множество религиозных сект, обещающих вечное блаженство своим последователям, и религиозный фанатизм, призывающий жертвовать своей жизнью ради возвращения к истокам ислама и праведной жизни. Сегодня воспитание гармонично развитой личности в первую очередь зависит от того, как поставлена духовно-просветительская работа в общеобразовательных школах, что делается для достижения ее эффективности. Самые важнейшие задачи для нас – это укреплять независимость, ценить и оберегать мирную и спокойную жизнь, быть бдительными, защищать молодежь от различных идеологических угроз. Это возлагает большую ответственность на родителей, преподавателей и наставников, широкую общественность, в том числе на пропагандистов духовности. Атмосфера психологической напряжённости, частые или затяжные конфликтные семейные ситуации сильно действуют на человека и всегда резко отрицательно. В таком состоянии люди легче поддаются внешним влияниям, так как стремятся к разрядке внутреннего напряжения. Разногласия между родителями тесно связаны с развитием у детей склонности к нежелательному поведению.¹⁴ Подростки ищут поддержки у других, чтобы справиться со своими проблемами, и в основном этими

¹⁴ <https://www.braslcrb.by/informatsiya/ctati/rol-semi-v-vospitanii-podrostka>

другими оказываются такие же подростки, как и они сами. Круг ровесников играет главную роль в развитии социальных навыков подростка. Развитие социальной компетентности базируется, частично, на способности подростка к сравнениям. Эти сравнения дают ему возможность сформировать свою идентичность, а также выявить и оценить характерные черты других. На основании этих оценок подростки выбирают друзей и определяют свое отношение к различным группам и компаниям, составляющим часть окружения сверстников. В это время подростки сосредотачивают свое внимание на том, как они выглядят, и на свойствах личности, делающих их популярными, например, чувстве юмора или дружелюбии. Этот процесс влечет за собой появление широкого круга знакомств. По мере углубления и упрочнения дружеских отношений подростки все чаще обращаются по самым разным вопросам к близким друзьям, а не к родителям.¹⁵

Под руководством Президента Шавката Мирзиёева в нашей стране проводится широкомасштабная работа по коренному реформированию духовно-просветительской сферы, сохранению и развитию национальных ценностей, защите молодежи от негативного идеологического воздействия.

Указ главы нашего государства “Об утверждении Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года” служит важным руководством к действию в повышении соответствующей работы на качественно новый уровень. Согласно указу, Утверждена Концепция развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года, предусматривая в ней развитие государственно-частного партнерства в сфере высшего образования, повышение уровня охвата высшим образованием более 50 процентов на основе организации в регионах деятельности государственных и негосударственных высших образовательных учреждений, создания в сфере здоровой конкурентной среды.

В указе также описано создание в высших образовательных учреждениях технопарков, форсайт-центров, центров трансферных технологий, стартапов и акселераторов за счет широкого привлечения зарубежных инвестиций, расширения масштаба платных услуг и других внебюджетных средств, выведение их на уровень научно-практических учреждений по прогнозированию и исследованию социально-экономического развития соответствующих отраслей, сфер и регионов, повышение уровня охвата высшим образованием нуждающихся в социальной защите слоев населения, в том числе лиц с ограниченными возможностями, с улучшением инфраструктурных условий для них.

¹⁵ <https://nsportal.ru/shkola/materialy-dlya-roditelei/library/2017/11/05/rol-semi-v-vospitanii-podrostka>

Книга Шавката Мирзиёева «Стратегия Нового Узбекистана» служит важным руководством к действию в повышении соответствующей работы на качественно новый уровень а также в ней раскрыты суть и значение основных понятий и принципов этого направления, определены актуальные задачи по защите молодого поколения от воздействия негативных явлений и идей. Книга повествует о целях, сути и приоритетных направлениях коренных преобразований и реформ на пути создания фундамента Нового Узбекистана и Третьего Ренессанса, а также перспективах национального развития.

В нынешнее сложное время для обогащения духовного мира молодых людей требуется вести регулярную и системную работу по обучению, воспитанию и духовной пропаганде с применением передовых методов, в соответствии с требованиями времени.

Современный этап общественного развития в Узбекистане характеризуется возрастанием и усилением роли молодёжи во всех сферах жизни: экономике, политике, духовности. Уделяется особое внимание изучению и доведению до населения богатого духовного наследия наших великих мыслителей таких как Аль-Хорезми, Абу Райхон Беруни, Аль-Фараби, Ибн Сина, Амир Темур, Мирзо Улугбек, Алишер Навои, Захириддин Мухаммад Бабур и многие другие составляющие мощный пласт духовно-просветительских идей в истории и культуре Узбекистана.

В качестве приоритетной решается задача совершенствования деятельности учреждений духовности, искусства и просветительства, библиотек, информационно-ресурсных центров, образовательных учреждений на основе требований времени, усиления их воспитательного значения.

Под руководством Президента Шавката Мирзиёева уделяется особое внимание изучению жизни и творчества великих людей, доведению до сознания населения, особенно молодого поколения, сути и значения произведений, пронизанных идеями гуманизма.

Ещё одним доказательством уделения особого внимание воспитанию является указ и постановление Президента Республики Узбекистан от 6 ноября 2020 года «О мерах по развитию сфер образования и воспитания, и науки в новый период развития Узбекистана» N УП-6108 и «О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию системы образования и воспитания» N ПП-4884, где отмечено что в последние годы в стране ведется системная работа по повышению качества и эффективности системы образования и воспитания, формированию современных знаний и навыков у воспитанников детских садов, учащихся и студентов, обеспечению взаимного тесного сотрудничества и интеграции систем образования и сферы науки, преемственности и непрерывности образования.

Наряду с этим современное состояние национальной системы образования и воспитания требует реализации последовательных мер для ее модернизации на

основе современных требований, воспитания молодежи в качестве духовно богатых и физически развитых личностей, обладающих высокими знаниями и духовностью, повышения авторитета руководителей и преподавателей образовательных учреждений, создания условий, необходимых для осуществления ими эффективной деятельности.

В целях совершенствования сфер образования, воспитания и науки страны, дальнейшего повышения уважения к учителям и педагогическим работникам, научной и творческой интеллигенции в обществе, развития профессионального мастерства студентов, а также расширения участия в системе образования частного сектора.

В Указе описано что к основными направлениям дальнейшего развития сфер образования и воспитания, и науки в новый период развития Узбекистана входит:

- подготовка кадров нового поколения, обладающих высоким интеллектуальным и духовным потенциалом, способных выйти на арену, реализовать свои новые инициативы и идеи ради прогресса страны, а также формирование навыков и знаний, необходимых для овладения современными профессиями выпускниками образовательных учреждений;
- организация национальной системы образования, способной выдержать сегодняшнюю острую конкуренцию на мировом уровне, совершенствование учебников и учебных пособий на основе современных требований, создание нового поколения учебников и учебных пособий, оптимизацию учебных программ и стандартов;
- повышение в обществе роли и авторитета руководящих работников, педагогов и наставников, учителей и преподавателей, профессоров-преподавателей учреждений образования и воспитания, а также представителей сферы науки, достойное почитание их кропотливого труда и материальное стимулирование в зависимости от эффективности деятельности;
- создание условий, необходимых для повышения профессионального мастерства и эффективности деятельности педагогических кадров на постоянной основе, совершенствование системы повышения квалификации на основе принципа «образование в течение жизни»;
- расширение доли частного сектора в оказании научно-исследовательских и образовательных услуг, формирование конкурентной среды за счет создания негосударственных образовательных организаций в регионах, развитие государственно-частного партнерства в сфере образования;
- автоматизацию управления образованием и создание системы всестороннего анализа с применением современных информационно-коммуникационных

технологий, дальнейшее развитие электронных ресурсов и дистанционного образования, популяризацию IT-профессий среди студентов;

- превращение науки в основную движущую силу экономики, расширение масштаба научных исследований, стимулирование инновационной деятельности молодых талантливых ученых, дальнейшее укрепление и развитие потенциала действующих научных организаций;

В Указе уделено внимание созданию центров социально-психологической поддержки детей без статуса юридического лица на базе секторов по организации педагогико-психологической диагностической деятельности районных (городских) отделов народного образования в рамках установленных штатов, охране психологического здоровья учащейся молодежи, обеспечение ее устойчивого социального и интеллектуального развития, реабилитацию подростков, предупреждение различных форм насилия, раннее выявление учащихся, склонных к суициду, и оказание им социально-психологической помощи и т.д.

Сегодня так важно глубокое толкование таких понятий, как душевность, любовь, честь, мораль, терпение, щедрость, верность, говорят о необходимости почитания родителей, Родины, призывающих человека оставить после себя честное имя, украшать жизнь благородными поступками и добрыми делами. В разъяснении молодежи этих аспектов важную роль играют проводимые в школах духовно-просветительские мероприятия.

Встречи, просветительские мероприятия с участием известных писателей, деятелей культуры и искусства служат развитию мировоззрения юношей и девушек.

В целях повышения качества обучения большое значение придается широкому использованию современных информационно-коммуникационных технологий, общеобразовательной информационной сети «ZiyoNET». Центром развития общеобразовательных программ мультимедиа при Министерстве народного образования Республики Узбекистан в сотрудничестве с Республиканским образовательным центром и специализированными предприятиями по производству программной продукции создано множество электронных учебников. Они способствуют обогащению содержания учебных занятий, внедрению передовых педагогических технологий в практику, обмену опытом.

Однако в наш век глобализации предпринимается много информационных попыток через Интернет под маской «массовой культуры» внедрять в сознание молодежи идеи, чуждые нашим национальным интересам, идеологии, морально-духовным ценностям. Это, в свою очередь, требует повышения ответственности за воспитание молодежи, правильную организацию свободного времени учащихся и усиления профессиональной ориентации в соответствии с интересами и способностями молодых людей.

Принятые в нашей стране ряд законов, указы и постановления, социальные программы гарантируют защиту прав молодого поколения, его интересов. Современные школы, колледжи и лицеи, высшие учебные заведения, научные центры нашей страны, оснащенные новейшим учебным оборудованием, компьютерной техникой, способствуют образованию молодежи на уровне мировых стандартов, получению интересующей профессии, проведению научных и инновационных поисков.

Большое внимание у нас в стране уделяется и профилактике правонарушений. Как гласит народная мудрость: лучше предупредить болезнь, чем её лечить. В нашей стране накоплен уникальный опыт предотвращения правонарушений, оздоровления обстановки в обществе путем профилактических мер.

Перед нами поставлена цель и приоритетные задачи по формированию молодого поколения всесторонне здоровыми, гармонично развитыми личностями. Своевременная реализация этих мер возлагает особую ответственность на педагогов. В воспитании здравомыслящего, духовно развитого молодого поколения важную роль играют все звенья образования, в том числе профессиональные колледжи. В частности, приоритетной задачей намечен полный охват выпускников школ учреждениями среднего специального образования, обеспечение полной занятости вступающих в самостоятельную жизнь.

Литература

1. Шавкат Миромонович Мирзиёев «Стратегия Нового Узбекистана»
2. *Указ. Президента Республики Узбекистан. Об утверждении Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года.* г. Ташкент, 8 октября 2019 г., № УП-5847
3. *Указ. Президента Республики Узбекистан. О мерах по развитию сфер образования и воспитания, и науки в новый период развития Узбекистана* г. Ташкент, 6 ноября 2020 г., № УП – 6108
4. Каримова С. Т. «Воспитание гармонично-развитой личности в условиях глобализации.
5. "The impact of environmental pollution on the variability of fruit gardens and soilkomomokomplexes (Fergana-Margilan-Quvasoy industrial node)" Ganiev Kamoldin Khalilovich, Mirzaliev Abdujabbor Mamatyusuf o'g'li, Khalilova Barnogul Abdulazizovna. *Journal of Contemporary Issues in Business and Government* 27 (4), 2021 г.
6. Ecological- geographical distribution of aphids (homoptera, aphidinea,aphididae) in the Fergana valley Yunusov Mirzakarim Mirzakhililovich, Khabibulaev Fayzullo

Nabibullaevich, Khalilova Barnogul Abdulazizovna. European scholar journal № 5 may 2021г.

7. Use and protection of water resources in Uzbekistan: current state and development paths Mukhamedova Iroda, Rahimova Dilfuza Khasanbaevna, Khalilova Barnogul Abdulazizovna. Достижение науки и образования 10-12, 2021 г.

8. Formation of key competencies in chemistry and biology Abdullaeva Mavsumakhon Quldoshevna Tuychieva Khilola, Вестник 2021 г. №8 (111) часть

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ РЕСУРСОВ

1. <http://www.stat.uz/demographic/>
2. <http://www.gov.uz/ru/press/society/24711>
3. <http://www.rhd.uz/ves/222-formirovanie-ideologii-nacionalnoj-nezavisimosti>
(www.rhd.uz)
4. <http://www.gov.uz/ru/press/society/24695>
5. <https://www.uchportal.ru > publ>
6. <https://www.braslrb.by/informatsiya/ctati/rol-semi-v-vospitanii-podrostka>
7. <https://nsportal.ru/shkola/materialy-dlya-roditelei/library/2017/11/05/rol-semi-v-vospitanii-podrostka>